

L'UOMO E IL TEMPO. HEIDEGGER E LA TEOLOGIA

Heidegger molto ammirava, e da tempo, il testo agostiniano delle *Confessiones* quando invitò Elisabeth Blochmann a leggerlo, in una lettera del 12 aprile 1933: «trovo sempre interesse nel leggere dapprima il libro decimo delle *Confessiones*, poi l'undicesimo, e torno alla parte biografica, se si può chiamarla così. Lei dovrebbe prendere il testo originale il cui meraviglioso latino sarebbe stato, una volta tanto, in-traducibile»¹. Il *confiteri* è la base di tutta l'analisi agostiniana dei fenomeni, proprio perché si pone il compito di cercare e possedere Dio. Compito reso però problematico dalla coscienza dei propri peccati e così la stessa tendenza alla *vita beata in spe*, scaturisce dalla remissione dei peccati o dalla riconciliazione con Dio².

La prima svolta del pensiero di Heidegger si ha quando passa dalla fenomenologia husserliana all'ermeneutica della fatticità, e dalla teologia dogmatica alla teologia del Nuovo Testamento comprendendo forse quella patristica. Svolta che lo orientò a Lutero, Pascal e Kierkegaard, e grazie a quest'ultimo tornò a Agostino e Paolo. Effettivamente nel 1921, accennò con chiarezza a Karl Löwith di essere un teologo cristiano³. E così, con uno studio intensivo sull'esperienza della vita fattuale a partire dalla prima comunità cristiana⁴, riprende la critica luterana di Aristotele e della scolastica medievale.

*Essere e tempo*⁵ è il capolavoro che lo imporrà all'attenzione del mondo filosofico e quello della cultura: Ma se il lettore di quest'opera ricorderà che, cinque anni prima della sua pubblicazione, Heidegger aveva tenuto un corso sulle *Confessiones*

¹ M. HEIDEGGER – E. BLOCHMANN, 'Briefwechsel 1918-1969', in *Deutsche Schillergesellschaft*, hrsg. J.W. Storck, Marbach am Neckar 1990, 62 [trad. it. nostra].

² M. HEIDEGGER, 'Ergänzungen aus der Nachschrift von Oskar Becker', in *Phänomenologie des religiösen Lebens*, Frankfurt am Main 1995, 284.

³ H.G. GADAMER, *I sentieri di Heidegger*, Genova 1987, 152. Gadamer cita una lettera che Heidegger scrisse a K. Löwith: "Uno sbaglio fondamentale che Lei e Becker mi misurate in base a metri di valutazione quali Nietzsche, Kierkegaard ... e qualsiasi altro filosofo creativo. Questo è lecito – ma c'è da dire che io non sono un filosofo; io non mi immagino di poter fare qualcosa che possa essere anche solo paragonabile [...] io sono un teologo cristiano".

⁴ Vedi a questo proposito: T. KISIEL, 'War der frühe Heidegger tatsächlich ein «christlicher Theologe»?', in *Philosophie und Poesie: Otto Pöggeler zum 60. Geburtstag*, hrsg. A. Gethmann-Siefert, Berlin 1988, 59-75.

⁵ M. HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, Tübingen 1927. 1963 [trad. it. *Essere e tempo*, cur. P. Chiodi, Torino 1978].

di Agostino⁶, il pensiero gli andrà immediatamente a un commentario al libro XI, che tratta la questione del tempo e offre un contributo per la comprensione dell'esistenza umana. In effetti, quindici secoli dopo il trattato agostiniano, il tempo diventa di nuovo la misura dell'autocomprensione dell'uomo, in quanto la vita della coscienza come storicità implica sempre un concetto di temporalità irriducibile al concetto di tempo delle scienze fisiche.

Agostino è senza dubbio una presenza costante e documentabile nel cammino che Heidegger percorre dai primi corsi friburghesi fino a *Essere e tempo*, nella progressiva elaborazione di quell'analitica ontologico-esistenziale, che mira a riproporre il problema dimenticato sul senso temporale dell'essere⁷.

Nella nostra ricerca, l'interpretazione heideggeriana di Agostino, rivela la continuità dell'approccio ermeneutico e antropologico nei due pensatori, mentre l'interpretazione originaria della temporalità vuole affermarsi come esser-ci o nel rapporto costitutivo all'essere.

1. Dall'antropologia cristiana all'Esserci come cura

La fede della prima comunità cristiana conduce la vita alla sua realtà storica e proprio come Heidegger impone il principio dell'esistenza fattuale. Tuttavia, questa esperienza originaria ha bisogno di ulteriori chiarimenti, poiché non ha conservato lungo la storia la sua purezza originaria.

Agostino, sempre nelle *Confessiones*, aveva posto il problema di come egli era stato a se stesso. Ma trovando, nella sua conversione a Dio, la verità che risponde a tutte le domande della sua vita, egli non rinunciò all'ideale umano delle filosofie antiche, anzi sviluppò - proprio dopo la sua conversione - alcune tendenze immanenti della filosofia precristiana. Sostenendo che filosofia e religione non sono da separare l'una dall'altra, evocava così l'acuto problema del rapporto tra la fede razionale (*Ver-nunftglauben*) e la fede nella rivelazione storica (*historischen Offenbarungsglauben*)⁸.

⁶ Il corso *Agostino e il neoplatonismo* del 1921 viene pubblicato per la prima volta nel *Gesamtausgabe* del 1995, in cui Heidegger esamina l'esperienza fattuale nel pensiero agostiniano. M. HEIDEGGER, 'Augustinus und der Neuplatonismus', in *Phänomenologie*, 157-300 [trad. it. 'Agostino e il neoplatonismo', in *Fenomenologia della vita religiosa*, Milano 2003].

⁷ C. ESPOSITO, 'Questio mihi factus sum. Heidegger di fronte ad Agostino', in *Ripensare Agostino: interiorità e intenzionalità*, Atti del IV Seminario internazionale del Centro di Studi Agostiniani di Perugia, cur. L. Alici - R. Piccolomini - A. Pieretti, Roma 1993, 88.

⁸ N. FISCHER, 'Deum et animam sire cupio. Zum bipolaren Grundzug von Augustins metaphysischen Fragen', in *Quaestio. Annuario di storia della metafisica*, VI: *Agostino e la tradizione agostiniana*, cur. C. Esposito - P. Porro, Brepols 2006, 81.

Il corso giovanile di Heidegger, *Agostino e il neoplatonismo*, prova a decifrare nella fede cristiana l'esperienza della fatticità, come il *facticia est anima* che rileva l'originarietà dell'anima fuori di se stessa, e la non-originarietà costitutiva di ciò che c'è. Bisogna però distinguere tra la fatticità (*Faktizität*) e la *Tatsächlichkeit* che è la semplice contingenza degli oggetti intramondani dell'esperienza di cui parla Husserl all'inizio delle *Ideen*⁹. In altre parole, il fattuale (*faktisch*) non significa effettivo o reale (*tatsächlich*), bensì il compimento della vita dell'Esserci, la sua situazione come mortale, storico e temporale¹⁰.

Ma Heidegger prenderà le distanze dalla filosofia trascendentale, affermando che la fatticità, costituendo il nostro Esserci, non ha niente a che vedere con l'idea dell'Io - persona e/o egocentrismo -. La fatticità sta a identificare l'Esserci quasi fosse interrogato sul suo carattere di essere di volta in volta (*Jeweilichkeit*), cioè nell'oggi e nel presente, in quanto un essere storico e un essere-nel-mondo¹¹.

L'approccio della vita in Heidegger viene inteso come auto-comprensione di tipo ontologico, come l'essere stesso della vita dell'Esserci, come un problema per se stesso, o come esperienza della vita in quanto questione: *mihi quaestio factus sum*¹². Le *Confessiones* saranno motivate da questa questione fondamentale¹³, che diventerà la cifra della sua interrogazione ermeneutica indicando il necessario compito ontologico di un'interpretazione dell'Esserci nella sua modalità più vicina ed immediata¹⁴. Tale interrogazione infatti, è, l'assunzione più radicale di quella fatica e di quella difficoltà che, secondo Agostino, l'uomo è per se stesso.

Se l'uomo lotta per comprendere se stesso, occorre interpretarlo nella sua quotidianità media, nel suo modo di essere fenomenicamente più vicino e nei suoi caratteri positivi, anche se questo modo è soltanto il modo della fuga dinanzi a se stesso e dell'oblio di sé. Sulle orme di Agostino, Heidegger rivive, in *Essere e tempo*, il suo percorso

⁹ Cfr. P. CAPELLE, *Philosophie et théologie dans la pensée de Martin Heidegger*, Paris 1998, 178.

¹⁰ J. GRONDIN, *Le tournant herméneutique de la phénoménologie*, Paris 2003, 42. Ricordiamo che Heidegger parla molto di ermeneutica nei suoi corsi giovanili degli anni venti, sintetizzando tutto come un progetto filosofico sotto il titolo di ermeneutica della fatticità. Le traduzioni italiane usano il termine effettivo per tradurre *faktisch*, ma noi preferiamo la traduzione fattuale, per la distinzione che abbiamo già fatto nell'accezione della lingua tedesca.

¹¹ M. HEIDEGGER, *Ontologie. Hermeneutik der Faktizität*, Frankfurt am Main 1988, 29-31.

¹² AGOSTINO, *Le Confessioni*, IV, 4, 9. Il lavoro d'autocomprensione a cui si dedica Agostino sarà accompagnato da un lavoro d'auto-interpretazione. La lettura heideggeriana si apre infatti e si chiude con questa formula di Agostino. Vedi anche J. GREISCH, *Le buisson ardent et les lumières de la raison*, III, Paris 2004, 554.

¹³ HEIDEGGER, *Phänomenologie*, 247.

¹⁴ C. ESPOSITO, 'Martin Heidegger. La memoria e il tempo', in *Esistenza e libertà. Agostino nella filosofia del Novecento/1*, curr. L. Alici - R. Piccolomini - A. Pieretti, Roma 2000, 92.

arido: “Io, Signore, certamente mi arrovello su questo fatto, ossia mi arrovello su me stesso. Sono diventato per me un terreno aspro, che mi fa sudare abbondantemente”¹⁵.

La scoperta dell'*a priori* rende possibile la discussione filosofica del problema: cos'è l'uomo? In questo senso, l'analitica esistenziale dell'Esserci deve precedere ogni psicologia, ogni antropologia e soprattutto ogni biologia. Per questo, cercheremo di delineare il passaggio heideggeriano dall'antropologia cristiana all'ermeneutica del *Dasein*.

Nel *Natorp-Bericht* del 1922, Heidegger si riferisce ad alcuni aspetti dell'antropologia agostiniana e ricorda che l'antropologia teologica di Tommaso d'Aquino e Buonaventura fu elaborata in dialogo con la fisica, la psicologia, l'etica e l'ontologia aristoteliche. Tuttavia, non dimentichiamo che Aristotele raggiunge il tardo Medioevo tramite Agostino e il neoplatonismo. E Heidegger aggiunge che la struttura ermeneutica del commento alle *Sentenze* di Pietro Lombardo, che era l'unica fonte dello sviluppo teologico fino a Lutero, rappresenta insieme agli scritti di Agostino, Girolamo, e Giovanni Damasceno, il modello di tale antropologia cristiana.

In effetti, se le strutture teologiche medievali sono da comprendere come un'interpretazione della vita, anche l'antropologia teologica è da analizzare nelle sue basi religiose e dogmatiche.

L'innologia e la musica del Medioevo, così come la sua architettura e arte plastica sono storicamente accessibili solo in base a una interpretazione fenomenologica originaria dell'antropologia filosofico-teologica, che va trasmessa nelle prediche e le scuole. Ma qualora questa antropologia non sia appropriata esplicitamente, l'uomo divino rimane sempre una frase¹⁶.

L'interpretazione dell'antropologia agostiniana sembra indispensabile per comprendere lo sviluppo del pensiero occidentale, a condizione che non venga letta come opera di psicologia o di teologia morale. Tanto è vero che per approfondire l'ontologia agostiniana, Heidegger consiglia di leggere gli scritti sulla disputa pelagiana e la sua dottrina sulla Chiesa¹⁷, ove è operante l'idea dell'uomo secondo la filosofia greca, la teologia patristica greca, l'antropologia paolina e il Vangelo di Giovanni.

Nelle sue opere *Ontologie, Hermeneutik der Faktizität* e *Sein und Zeit* (§10), Heidegger si concentra su due fonti per approfondire la questione antropologica: da una

¹⁵ AGOSTINO, *Le Confessioni*, X, 16 [citato da HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, 9].

¹⁶ M. HEIDEGGER, 'Die phänomenologische Interpretation zu Aristoteles', in *Gesamtausgabe*, LXII, Frankfurt am Main 2005, 370 [trad. it. nostra].

¹⁷ *Ibidem*, 371.

parte studia la tradizione greco-cristiana; dall'altra percorre la filosofia moderna a partire da Kant e dall'idealismo tedesco, la cui speculazione deriva da una teologia radicata nella Riforma di Lutero¹⁸.

Evocando la tradizione aristotelica e quella biblica e facendone la sintesi, Heidegger mostra le lacune del pensiero moderno. Va osservato che l'antropologia tradizionale presuppone la definizione dell'uomo come animale razionale dove il modo di essere dell'animale è inteso nel senso di una semplice-presenza, mentre il razionale è un'aggiunta nobilitante. Di conseguenza, l'uomo come animale razionale viene collocato nel suo rapporto con gli altri essenti viventi, animali e piante, ma ne viene distinto tramite la lingua (*Sprache*), che gli consente di dialogare col suo mondo. L'altro filo conduttore per la determinazione dell'essere dell'uomo è di ordine teologico, da cui l'antropologia cristiana ricava la sua interpretazione dell'uomo: "Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza" (Gn 1, 26)¹⁹.

In effetti, il concetto di persona è d'origine greca, ma va usato in contesti ormai classici che fanno riferimento alla creazione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio, in quanto un essere razionale e personale, capace della verità di Dio e del suo amore. La storia dell'interpretazione cristiana del passo della Genesi 1,26 comincia, sottolinea Heidegger, con la lettera di Paolo 1 Cor 11, 7 "L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell'uomo". Questi due testi saranno interpretati in tutta la tradizione, in modo particolare da Agostino, e Heidegger si riferisce qui al *De Genesi ad litteram imperfectus*:

E Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Anche a proposito di questo passo deve notarsi da un lato una certa unione e da un altro una certa separazione degli esseri viventi, poiché la Scrittura dice che l'uomo fu fatto lo stesso giorno che furono fatte le bestie; essi infatti sono insieme tutti esseri viventi della terra. Ciononostante a causa della superiorità della ragione, conforme alla quale l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, si parla separatamente di lui dopo che a proposito di tutti gli altri la Scrittura conclude come al solito dicendo: E Dio vide ch'è una cosa buona²⁰.

¹⁸ *Ibidem*, 369. Heidegger evoca, in questo scritto, alcuni autori cristiani come Paolo, Agostino, e le ulteriori considerazioni della tarda scolastica rappresentata da Duns Scoto, Occam, Gabriel Biel e Gregorio di Rimini.

¹⁹ Per un percorso storica e teologico sull'antropologia cristiana, si veda L. LADARIA, *L'antropologia teologica*, Casale Monferrato 1986.

²⁰ AGOSTINO, *De Genesi ad litteram imperfectus*, XVI, 55 [citato da HEIDEGGER, *Ontologie*, 23].

Mentre per vedere la linea interpretativa del testo di san Paolo, il nostro Autore cita *De Trinitate*:

Come ce lo mostra non solo la retta ragione, ma anche l'autorità dello stesso Apostolo, l'uomo fu creato ad immagine di Dio, non secondo la forma del corpo, ma secondo la sua anima razionale [...] L'immagine di Dio non risiede se non nella parte dello spirito dell'uomo che si unisce alle ragioni eterne, per contemplarle ed ispirarsene, parte che, come è manifesto, possiedono non solo gli uomini, ma anche le donna²¹.

Heidegger ricorre per lo più a Tommaso d'Aquino e a Calvino, per affermare la stessa idea della creazione dell'uomo a immagine di Dio, nel senso razionale del termine, ribadendo la differenza tra l'uomo e gli altri esseri creati tramite la ragione e il desiderio della beata vita. Ma l'idea della trascendenza, secondo cui l'uomo è qualcosa che tende al di là di sé, ha le sue radici nella dogmatica cristiana:

Che l'uomo guardi verso l'alto, verso Dio e la sua Parola, dimostra chiaramente che per la sua natura è nato vicino a Dio, che gli assomiglia e può rapportarsi a Lui; il che, senza dubbio, deriva dal fatto che egli è stato creato a immagine di Dio²².

Nel pensiero moderno la definizione cristiana venne deteologizzata, perché l'idealismo tedesco voleva superare l'interpretazione mistica tradizionale della personalità, distinguendo tra *homo naturalis* delle scienze naturali e *homo historiae* delle scienze umane, in base alla distinzione kantiana tra il concetto di natura e il concetto di intelligibilità, la quale ha deviato la ricerca sull'uomo, riducendolo al suo aspetto esterno, facendo una filosofia della cosa (*Sachphilosophie*)²³.

Secondo Scheler, il senso, lo scopo e l'ermeneutica di ciò che l'uomo è, costituisce l'intenzione stessa della trascendenza, in quanto egli è ricercatore di Dio, al confine tra l'animale e Dio, un portone forzato per la grazia. Il nostro Autore attacca la confusione tra filosofia e teologia mostrata da Scheler nel definire l'uomo come intenzione e gesto della trascendenza e come ricercatore di Dio, perché si avvicina, a sua insaputa, alla definizione filosofica kantiana dell'uomo come essere aperto al dovere e alla legge. Inoltre, Scheler ricorre, nella sua idea di persona, all'interpretazione pro-

²¹ ID., *De Trinitate*, XII, 7, 12.

²² U. ZWINGLI, *Von der Klarheit des Wortes Gottes*, Deutsche Schriften, I, 56 [citato da HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, 10; trad. it., 116].

²³ HEIDEGGER, *Ontologie*, 24.

testante teologica dell'aristotelismo scolastico, che distingue tra i diversi *status* dell'essere dell'uomo: *status integritatis*, *status corruptionis*, *status gratiae* e *status gloriae*. Lo stesso Lutero, che non crede affatto alla filosofia, viene citato nell'opera di Scheler, per quanto riguarda l'uomo-carne designato nella sua totalità come natura e intelligenza²⁴.

Heidegger critica, d'altra parte, la definizione teologica moderna che non segue la tradizione interpretativa del concetto di animale razionale, limitando la sua ricerca sull'uomo alla rivelazione. Il testo di Gn 1, 26 sottolinea che l'uomo è un essere creato da Dio a sua immagine, in stato di grazia e di perfezione, ma successivamente egli cadde e venne salvato da Cristo. Il nostro Autore ricorda tuttavia che la dottrina del peccato originale trova il suo punto di partenza nel pensiero paolino, ripreso e interpretato da Agostino²⁵.

Ma se l'antropologia della Riforma si concentra sul rapporto dell'uomo con Dio (creazione, peccato e redenzione), la filosofia moderna neutralizza questo rapporto costitutivo per la persona, limitando Dio a una norma e valore della coscienza, mescolando per lo più le due sorgenti greca e cristiana con le impostazioni metodiche che prendono le mosse dalla *res cogitans*, dalla coscienza e dalle esperienze vissute. Ne consegue che la problematica antropologica resta indeterminata quanto ai suoi fondamenti ontologici decisivi²⁶, così come l'antropologia moderna non riuscì a dare una risposta del modo di essere dell'ente che noi stessi siamo.

L'idea dell'uomo che domina gli scritti heideggeriani è un'idea indissolubilmente greca e cristiana, e si svolge lungo direttrici fondamentali che si muovono pur sempre da un'unica fonte. Perciò le considerazioni teologiche dogmatiche definitive e la visione moderna unilaterale dell'essere umano vengono escluse, a favore di una interpretazione dell'antropologia di Agostino, che sia però, al tempo steso, un ritorno all'antropologia di Aristotele proprio mediante la via agostiniana.

Il filosofo di Friburgo si richiama all'antropologia di Agostino, considerata come luogo cruciale nella linea che congiunge filosofia greca, teologia medievale, Riforma protestante e filosofia classica tedesca²⁷. Per Agostino, la conoscenza di sé è legata

²⁴ Vedi l'articolo di H.G. GADAMER, 'Kant und die Gottesfrage', in *Gesammelte Werke*, IV, Tübingen 1987, 349.

²⁵ HEIDEGGER, *Ontologie*, 28. Il peccato originale viene trattato da AGOSTINO, *De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum*, I, 26, 39. Inoltre, il peccato ha in Agostino un triplice carattere: teoretico in quanto è *privatio boni*, o platonicamente parlando una misura minore di realtà; estetico tramite le immagini che usa Agostino per descrivere la realtà del peccato; conforme all'attuazione (*volzugsmäßigen*) perché perde Dio solo colui che l'abbandona.

²⁶ HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, 10.

²⁷ ID., 'Die phänomenologische Interpretation zu Aristoteles', 370-371.

alla conoscenza del Dio creatore, e così provando a conoscere me stesso, riesco a realizzare in pienezza la mia potenzialità, come essere razionale creato a immagine di Dio²⁸. Cercando Dio, vengo ad sperimentare la mia più intima natura, come un essere razionale chiamato alla vita beata, così come nel divenire presente a me stesso, incontro Dio, mio Creatore.

L'auto-interpretazione dell'Esserci non coincide pertanto con un'astratta facoltà razionale, né si conclude con un principio ontologico, ma si guadagna di continuo come un'ermeneutica essenzialmente temporale e storica²⁹. Qui Agostino è già sullo sfondo, come una sorgente nascosta e silenziosa da dove intraprendere l'ermeneutica del *Dasein*.

L'analitica esistenziale heideggeriana non prende avvio da un uomo metafisico, che vive fuori della realtà, ma dalla quotidianità. Il che presuppone il *Dasein* come l'ente che vive la propria esistenza immerso in un mondo o in quella quotidianità (*Alltäglichkeit*) che è l'insieme dei modi di essere reali o possibili, una sorta di media statica delle maniere in cui i singoli uomini si determinano nel mondo. In questo contesto, bisogna sviluppare un'antropologia filosofica in chiave ontologica, cioè cosa domandare all'essere come tale³⁰ e come indagarlo.

Con la scoperta di Agostino, egli vede un aspetto originario dell'esistenza, quello dell'inquietudine della vita espressa nell'inquietudine del cuore nostro "ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha posa finché riposa in te"³¹. L'approccio fenomenologico si riferisce alla visione agostiniana dell'incertezza radicale nel comprendere il *Dasein*, e porta alla verità ermeneutica³².

L'Esserci è sostanzialmente cura, esperisce il mondo nella sua minaccia e sua significatività (*Bedeutsamkeit*), esso non comprende il mondo da un punto di visto soggettivo falsificando i fatti, bensì scopre il mondo nella sua significatività. La forma fondamentale dello scoprimento dell'Esserci è definita da Heidegger come sentirsi situato o secondo la traduzione di *Essere e tempo* di P. Chiodi come situazione emotiva (*Befindlichkeit*). Non si tratta, infatti, di un fenomeno che accompagni semplicemente la comprensione e l'interpretazione del mondo; l'emozione è piuttosto una specie di pre-comprensione, ancora più originaria della comprensione stessa³³.

²⁸ Cfr. AGOSTINO, *De libero arbitrio*, II.

²⁹ ESPOSITO, 'Questio mihi factus sum', 232.

³⁰ Cfr. R. NESTI, *La vita autentica come formazione. Lettura pedagogica di Essere e tempo di Martin Heidegger*, Firenze 2007, 45-46.

³¹ AGOSTINO, *Le Confessioni*, I, 1

³² J. GRONDIN, 'Heidegger und Augustin. Zur hermeneutische Wahrheit', in *Die Frage nach der Wahrheit*, hrsg. E. Richter, Frankfurt am Main 1997, 168. Vedi anche ESPOSITO, 'Martin Heidegger. La memoria e il tempo', 93.

³³ HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, 29. Anche G. VATTIMO, *Introduzione a Heidegger*, Roma-Bari 2008, 33.

Heidegger cita, infatti, esplicitamente nella terza nota del paragrafo quarantaduesimo di *Sein und Zeit* la rilevanza dell'interpretazione agostiniana per il suo proprio concetto di cura. E anche nei *Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs*, egli racconta che proprio iniziando la sua ricerca sulle strutture della tentazione in base all'antropologia agostiniana, egli incontrò il fenomeno della cura. In effetti, Agostino e gli antichi non usano il termine cura in modo diretto, anche se in Seneca e nel Nuovo Testamento questo termine svolge qualche ruolo³⁴.

La cura è il fine dell'essere dell'Esserci come tale, sia nella modalità autentica, sia in quella inautentica che non è che il modo di essere parziale, derivato e deietto (*verfallen*) delle strutture autentiche.

L'Esserci ontologicamente inteso, è Cura. Poiché all'Esserci appartiene, in linea essenziale, l'essere-nel-mondo, il suo modo di essere in rapporto col mondo è essenzialmente prendersi cura³⁵.

L'Esserci è cura nel senso di assunzione di responsabilità. Da questo punto di vista, la struttura interiore della cura viene concepita come essere-avanti-a-sé (*sich-vorweg-sein*) dell'Esserci stesso, vale a dire un momento dell'ente, il suo carattere di essere originario in quanto essere-nel-mondo. In questo contesto, l'Esserci nella cura ha il suo essere gettato avanti a sé (*sich vorweggeworfen*), come fatticità esistenziale.

All'Esserci come essere-nel-mondo appartiene lo scoprimento, il cui compimento si manifesta nel comprendere (*Verstehen*) che rende visibile il fatto che il *Dasein* è qui. Heidegger evoca tre fenomeni caratterizzati dallo scoprimento che possiedono una visione (*Sicht*), e cioè l'essere-per-qualcosa (*Auf-etwas-zu*), l'essere-già-qui (*schon-sein-bei*) e l'anticipazione (*Vorweg*). A questa costituzione del *Dasein* corrisponde una interpretazione dell'Esserci umano segnata da una *lumen naturale*³⁶, una illuminazione. L'Esserci ha pertanto, in se stesso, una luce con cui si determina, mentre le cose non possiedono alcuna luce o visione, esse vengono definite secondo i concetti umani. L'Esserci si manifesta quindi nel mondo nella sua originarietà, e questa illuminazione corrisponde alla verità nella sua originarietà (*Ursprünglichkeit*).

Quando diciamo che la struttura di essere dell'Esserci è cura, non intendiamo un'autointerpretazione prescientifica ma fenomenologica. Heidegger ricorre al famoso detto "la vita è cura e fatica" per mettere in rilievo la dimensione feno-

³⁴ M. HEIDEGGER, *Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs*, Frankfurt am Main 1979, 418.

³⁵ ID., *Sein und Zeit*, 12 [trad. it., p. 127].

³⁶ ID., *Prolegomena*, 411. Vedi anche ID., *Sein und Zeit*, 36.

menologica della sua interpretazione e afferma che egli analizza semplicemente i fatti in quanto tali, intendendo L'Esserci come autointerprete e interprete degli enti.

Sein und Zeit riprende in forma sintetica l'esposizione del corso del 1925 sulla cura, che abbiamo già analizzato, e propone un'interpretazione esistenziale dell'Esserci, sulla base di un'esperienza esistenziale, la quale ci riconduce al termine latino *cura* e ai suoi significati. Va ricordato che il termine *Sorge* non deriva etimologicamente da cura, ma dal gotico *sorga* ripreso successivamente da tutte le forme tedesche. Ad interessarlo è il duplice significato del termine latino, che si ritrova anche nel tedesco antico e moderno. Infatti, *cura* può significare premura, devozione e sollecitudine (secondo la *Vulgata*) verso qualcosa o qualcuno, oppure può indicare la pena angosciosa dell'essere. Mentre nel primo significato viene evidenziato il movimento intenzionale verso l'esterno, nel secondo si sottolinea invece l'atto riflessivo verso l'interno.

La cura può dunque indicare la molteplicità dell'apertura dell'Esserci: da una parte, la tendenza a prendersi cura degli enti intramondani o degli altri simili; dall'altro, l'atteggiamento di preoccupazione o apprensione verso se stesso, atteggiamento che genera il problema dell'esistenza autentica³⁷.

Questo procedimento argomentativo viene esposto nella favola di Igino³⁸, dove la lingua latina è in grado di aprire la via verso l'originario, verso una autointerpretazione dell'Esserci che è primaria e fondante, in quanto arriva a cogliere l'essere dell'ente che noi siamo. In questa favola è contenuta una determinazione preontologica dell'essere dell'uomo, che l'analitica esistenziale può sviluppare in senso ontologico, pervenendo alla struttura della *Sorge*.

Heidegger cita per lo più l'*Epištula* 124 di Seneca "*cura perficit natura hominis*", dove la perfezione dell'uomo, nel suo essere libero per la possibilità più proprie, è opera della *cura*. Sulla base dell'interpretazione esistenziale della favola e in riferimento alla concezione filosofica della cura come "*natura hominis*", Heidegger elabora la sua tesi secondo cui la *Sorge* è l'essere dell'Esserci. Di conseguenza, Heidegger introduce, sottolinea F. Camera, tra la nozione di cura e la concezione ontologica della *Sorge* un legame stretto che costituisce un capitolo importante di quel

³⁷ ID., *Sein und Zeit*, 42. Vedi anche ID., *Prolegomena*, 420. Rimandiamo anche allo studio di F. CAMERA, 'La critica heideggeriana al concetto di *Religio* e il problema del cristianesimo', in *Hegel, Heidegger e la questione della Romanitas*, cur. L. Illetterati – A. Moretto, Roma 2004, 43-63. Dove l'autore parla anche dell'importanza del termine *Cura* nel contesto dell'analitica esistenziale.

³⁸ K. BURDACH, «Faust und die Sorge», in *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte* 1 (1923) 1ss. [citato da HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, 42; trad. it., 308-309].

tentativo di nuova appropriazione o di appropriazione produttiva della tradizione, in cui Agostino non può essere ignorato³⁹.

Heidegger non manca di accennare alla rilevanza della coppia agostiniana *uti* e *frui*, ma il suo lavoro si concentra sul significato estetico che dà alla fruizione, che rimanda qui al bello. Ma lo critica quando afferma che il suo sistema concettuale non si ispira sempre alla vita fattuale, ma si nasconde dietro la concettualità neoplatonica. Per questo, occorre non solo interpretare Agostino, ma anche distruggerlo⁴⁰. Secondo l'ottica neoplatonica, la *fruitio Dei* si troverebbe in contraddizione con l'aver del sé. E come nel neoplatonismo, Agostino distingue tra le cose visibili e le cose invisibili; le cose visibili servono (*uti*) per altri fini, mentre il godimento deriva solo dalle cose invisibili⁴¹. "Tutta la perversione umana consiste nel voler fare uso delle cose da godere e nel godere delle cose da usare"⁴². Heidegger rimanda qui a *De Doctrina christiana*:

Godere infatti di una cosa è aderire ad essa con amore, mossi dalla cosa stessa. Viceversa il servirsi di una cosa è riferire ciò che si usa al conseguimento di ciò che si ama, supposto che lo si debba amare. Per cui, un uso illecito è da chiamarsi abuso o uso abusivo. Facciamo ora l'ipotesi che siamo degli esuli, e quindi che non possiamo essere felici se non in patria. Miseri per tale esilio e desiderosi di uscire da tale miseria, vorremmo tornare in patria e per riuscire a tornare alla patria, che costituisce il nostro godimento, avremmo bisogno di servirci di mezzi di trasporto o marini o terrestri⁴³.

Heidegger vuol distruggere l'ordine dei valori, quello di valutare Dio come *bonum* o paragonarlo a altre cose in quanto *summum*, perché la valutazione agostiniana porta, in questo caso, a un quietismo che emana dal neoplatonismo staccato dalla vita fattuale e cerca Dio come riposo. Questo pensiero porta, secondo H. Arendt, a svalutare il mondo e la temporalità a favore dell'eternità⁴⁴.

³⁹ CAMERA, 'La critica heideggeriana', 49.

⁴⁰ O. PÖGgeler, *Der Denkweg Martin Heideggers*, Pfullingen 1963, 38.

⁴¹ E. BRITO, *Heidegger et l'hymne du sacré*, Leuven 1999, 688.

⁴² AGOSTINO, *De Diversis questionibus*, XXX.

⁴³ ID., *De Doctrina christiana*, I, 4,4.

⁴⁴ Cfr. H. ARENDT, *Il concetto d'amore in Agostino: saggio di interpretazione filosofica*, Milano 2001, 25-27. Agostino mostra che tutti gli uomini vogliono vivere felici, ma che ognuno intende una cosa diversa per felicità e per i beni che le ineriscono e che egli di conseguenza desidera. La vita felice si trova là dove il nostro essere non incorrerà nella morte, perché l'amore aspira alla vita e cerca l'assenza di timore. Il presente senza futuro è il presente senza minaccia di perdita, è la quiete assoluta, il possesso del *summum bonum*, è l'eternità. Tuttavia, questo concetto di *bonum* porta a svalutare il mondo e la temporalità.

La migliore maniera per staccare la *fruitio* agostiniana dalle connotazioni platoniche e greche, e radicarla nella concezione cristiana della vita fattuale, consiste nel farne una modalità particolare della cura. Poiché il curare (*das Bekümmertsein*) rappresenta una caratteristica fondamentale della vita, Heidegger distingue una cura genuina da una non genuina che chiama affaccendarsi (*Geschäftigkeit*)⁴⁵. *Uti* significa che ho a che fare con ciò che la vita mi arreca, e questo è un fenomeno interno al curare. In oltre l'*uti* rappresenta la modalità del piacere che si ha quando si aspira a qualcosa per amore di altro, si tratta dell'usare che si dice di una cosa che si cerca come mezzo. Per contro *frui* significa godere, e come afferma Agostino nel *De libero arbitrio*: felice chi gode del Sommo Bene⁴⁶. In altre parole, a partire dalla creazione del mondo, l'invisibile di Dio si rende visibile al pensiero per mezzo delle sue opere. Questa citazione rileva l'influsso neoplatonico nella gerarchia dei valori posta da Agostino. Una cosa è un godimento quando diletta di per sé senza dover esser posta in relazione ad altro⁴⁷ e perciò nel godere dobbiamo avere solo le cose eterne e immutabili. Quando l'*uti* si presenta come il giusto comportamento nei confronti delle cose, si può certamente raggiungere il *frui*⁴⁸, ma tale possibilità di godere stabilmente ce l'ha soltanto la Trinità.

Anche il rapporto tra gli uomini viene interpretato alla luce di *uti* e *frui*, perché quando l'uomo ama l'altro per sé, si dice *fruimur eo*, altrimenti *utimur eo*. L'uomo deve essere amato per amore di un altro, poiché ciò che va amato per amore di se stesso costituisce la vita beata di cui non abbiamo la *res* ma solo la *spes*. Riguardo alle cose di cui è lecito servirsi, non sono tutte da amarsi, ma soltanto quelle che insieme a noi, per una certa unione, si riferiscono a Dio⁴⁹. Heidegger preferisce però l'interpretazione di Lutero di Rm 1, 19-20, la quale sembra più cristiana e meno platonica, in quanto si richiama a una *teologia crucis* che dice come sono le cose, a differenza della *teologia gloriae* che si delizia esteticamente delle meraviglie del mondo, nominando il sensibile in Dio.

Agostino ritiene l'orientamento neoplatonico al mondo esteriore come un via per scoprire Dio, mentre Heidegger vuole ritrovare l'esperienza della vita cristiana primitiva esente dall'interpretazione ellenizzante della Lettera ai Romani 1,20, che domina il pensiero dei Padri greci e della filosofia medievale. "Poiché le perfezioni invisibili di lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla crea-

⁴⁵ HEIDEGGER, 'Ergänzungen', 271.

⁴⁶ Cfr. AGOSTINO, *De libero arbitrio*, II, 13, 36.

⁴⁷ ID., *De Civitate Dei*, XXII [citato da HEIDEGGER, 'Ergänzungen', 271].

⁴⁸ ID., *De Doctrina christiana*, I, 22 [citato da HEIDEGGER, 'Ergänzungen', 271]

⁴⁹ *Ibidem*, I, 23, 22.

zione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue; ond'è che essi sono inescusabili" (Rm 1,20).

Lutero, nella sua disputa di Heidelberg del 1518, commenta che colui che guarda le cose invisibili di Dio, come se fossero percepibili tramite le cose create, non merita il nome di teologo, e così secondo il nostro Filosofo, questo passo biblico viene evidenziato per la prima volta nella storia della teologia.

Quello che accomuna Agostino al platonismo è la sua teoria estetica assiologica del valore che equipara Dio all'essere, al bene e alla bellezza⁵⁰. Il vestimento neoplatonico del concetto di Dio nasconde il rapporto cristiano originario a Dio, e l'esperienza della vita fattuale va falsificata in Agostino da questa concettualità.

Dio in quanto riposo metafisico del cuore, viene espulso dall'inquietudine della vita storica, la sua vitalità è cristallizzata; per questo diventa il Dio rappresentato e morto della metafisica⁵¹. In *Essere e tempo* Heidegger cerca un riferimento all'autentica fatticità che non è preso da qualcun'altro⁵², e così la morte prenderà il posto di Dio, in rapporto alla quale l'Esserci giunge e guadagna la sua autenticità.

L'interpretazione heideggeriana di Agostino non è sufficientemente sfumata, afferma E. Brito, perché il termine *frui* non deve essere inteso nel senso di godimento puramente e semplicemente soggettivo. La *fruitio Dei* di Agostino è diverso da quello plotinico che culmina nella contemplazione, in quanto rimanda alla concezione peculiarmente cristiana della vita fattuale e lo contrappone al possesso di sé, al fine di raggiungere il suo scopo, la *quies*.

Uti e frui costituiscono infine il curare, l'uomo si orienta, sia verso il *defluxus* o verso la *continentia*. Si tratta piuttosto di recezione passiva, in cui le passioni non svolgono alcun ruolo. Il *frui* ha un senso più astratto che il mangiare o il bere, e si avvicina piuttosto all'intuire, afferrare, vivere virtuosamente e amare. Non possiamo trasformare *frui Deo* in una idea cristallizzata, nel senso di un processo mistico, perché questo concetto è legato in Agostino all'attesa escatologica, e per questo il possesso di Dio non può dispensarci dal cercare Dio.

⁵⁰ M. FRITSCH, 'Cura et Casus: Heidegger and Augustine on the Care of the Self', in *The Influence of Augustine on Heidegger: The Emergence of an Augustinian Phenomenology*, ed. J.N.C. De Paulo, Mellen 2006, 96.

⁵¹ PÖGGELER, *Der Denkweg Martin Heideggers*, 41.

⁵² HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, 47.

2. Tempo, escatologia e essere-per-la-morte

Il rapporto tra la problematicità esistenziale e la questione del tempo emerge quando Heidegger parla di cura, inquietudine, angoscia e temporalità⁵³. I lavori giovanili di Heidegger si concentrano, da una parte, sulla prima esperienza cristiana e cioè il tempo nelle lettere paoline; dall'altra sulle *Confessiones*, per raggiungere infine il tempo autentico.

Il tempo secondo Agostino non costituisce una semplice ricerca sul concetto di tempo nella storia occidentale, ma una delle tre riflessioni pionieristiche sull'essere del tempo. La prima riflessione si trova, sottolinea Heidegger, nell'approccio aristotelico del libro della *Fisica*, che offre per la prima volta un'interpretazione fenomenologica dell'esperienza del tempo quotidiano, e influirà su tutta la storia occidentale. La seconda riflessione pionieristica è quella di Agostino, perché fa per la prima volta una analisi del rapporto tra tempo e anima. La terza riflessione è quella di Kant nella sua estetica trascendentale e nell'approccio ai concetti puri dell'intelletto⁵⁴.

L'interesse del nostro Filosofo riguarda il tempo che si incontra nella quotidianità, cioè il tempo della natura e del mondo, e con questo inizia la sua valutazione. Va ricordato che la riflessione fisica e la teoria della relatività si richiamano a un sistema spaziotemporale per la misurazione della natura. Secondo la fisica aristotelica il tempo non è assoluto, ma viene definito come ciò in cui si svolgono gli eventi, perciò ha a che fare con il movimento (*Bewegung*). Di conseguenza, il fisico coglie il tempo nel senso della misurazione o del quando e del da-quando-a-quando (*das von-wann-bis-wann*)⁵⁵.

L'analisi della misurazione del tempo porta il nostro Filosofo a fare una riflessione sull'orologio che l'essere umano si è procurato da sempre per segnalare l'alternarsi di giorno e notte. L'orologio segna il tempo in base a una ripetizione ciclica, in modo che si ripeta la stessa successione temporale di stati, determinando così due momenti tra l'ora (*jetzt*) e un altro seguente che sarà un poi rispetto alla "ora"⁵⁶.

⁵³ Vedi ID, *Ontologie*, 17.

⁵⁴ F.W. VON HERRMANN, 'Die Confessiones des Heiligen Augustinus im Denken Heideggers', in *Heidegger e i medievali*, Atti del Colloquio internazionale, Cassino, 10-13 maggio 2000, curr. C. Esposito – P. Porro, Brepols 2001, 130-131.

⁵⁵ M. HEIDEGGER, *Der Begriff der Zeit*, Frankfurt am Main 2004, 109 [trad. it. *Il concetto di tempo*, Milano 1998].

⁵⁶ *Ibidem*, 111. Si vede anche C. AUGUSTIN CORTI, *Zeitproblematik bei Heidegger und Augustinus*, Würzburg 2006, nonché P. RICOEUR, *Temps et récit*, I, Paris 1983, 29. Ricoeur sottolinea a proposito del tempo in Agostino che «l'inhérence du temps à l'âme ne prend tout son sens qu'une fois éliminée par voie argumentative toute thèse qui mettrait le temps dans la dépendance du mouvement physique».

L'Esserci pone dunque le due domande: quando e quanto? La domanda relativa alla quantità del tempo si richiama, senz'altro, a quanto mi rimane ancora come presente ovvero al prendersi cura di qualcosa presente. L'Esserci è, infatti, ciò di cui ci si prende cura nel presente, pur rimanendo esso un tempo tanto pieno da non liberarsi dal futuro. "L'orologio che si ha, ogni orologio, indica il tempo dell'essere-l'uno-con-l'altro-nel-mondo"⁵⁷, esso non indica né futuro né passato, ma solo l' "ora", riconducendo il tempo, in tale misurazione, alla quantità. In questo senso, "il tempo è già interpretato come presente, il passato come non-più presente, il futuro come non-ancora presente, indeterminato: il passato è irrecuperabile, il futuro indeterminato"⁵⁸. Questo tempo presente, sottolinea Heidegger, viene esplicitato come una successione che si svolge costantemente attraverso l' "ora", in quanto unico e irreversibile.

La struttura relazionale dell' "ora", dell' "allora", del "poi", la chiama databilità, che è ovvia solo in apparenza. Tuttavia, bisogna evitare di presentare il tempo come un continuo scorrere di "ora", per determinarlo a partire dal modo in cui l'Esserci, prendendo cura, impiega il tempo che c'è e con esso si calcola.

In effetti, Aristotele sarebbe il primo responsabile del livellamento del tempo nella storia occidentale⁵⁹, con la sua definizione del tempo come "il numerato nel movimento che s'incontra nell'orizzonte del prima e del dopo"⁶⁰. Egli non si pose ovviamente il problema dell'origine del tempo, perché la sua interpretazione si muove nell'ambito della comprensione naturale dell'essere. Va ricordato che ogni analisi successiva del tempo studia il tempo così come si presenta nel prendersi cura nell'ambiente che ci aspettiamo.

Nondimeno, l'interpretazione ordinaria del tempo copre le sue strutture, la stabilità cioè e la significatività, le quali subiscono un livellamento, in quanto gli "ora" si succedono l'uno dopo l'altro, e sono semplicemente-presenti come le cose⁶¹. Inoltre, gli "ora" passano per costituire il passato, mentre gli "ora", che sopravvivono, costituiscono l'avvenire. E questa interpretazione ordinaria è estranea alle strutture del mondo e della significatività.

Il livellamento si fonda nell'essere dell'Esserci in quanto cura, gettato e deietto, che si perde in ciò di cui si prende cura, sfuggendo così all'esistenza autentica dinanzi alla morte, rifiutando di vedere la fine dell'essere-nel-mondo. La temporalità inautentica consiste, pertanto, nel rifiuto della finitudine, e porta alla rappresentazione

⁵⁷ HEIDEGGER, *Der Begriff der Zeit*, 120. [trad. it., 44].

⁵⁸ *Ibidem*, 121 [trad. it., 45].

⁵⁹ RICOEUR, *Temps et récit*, III, Paris 1985, 162.

⁶⁰ Cfr. FIS. Δ, II, 219 b, I ss. [citato da HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, 81; trad. it., 598].

⁶¹ HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, 81 [trad. it., 599].

dell'infinità del tempo pubblico presupponente l'oblio di sé. Il tempo della preoccupazione è un tempo pubblico dietro il quale si dissimula la comprensione quotidiana dell'essere-in-comune.

Il legame tra il tempo scientifico e quello della preoccupazione diventa sempre più dissimulato, e si afferma l'autonomia completa della misura del tempo rispetto alla struttura fondamentale dell'essere-nel-mondo costitutivo della cura. Per questo, Heidegger vede che la storia della misura del tempo è quella dell'oblio in cui il tempo è identificato a una successione di "ora" qualunque e anonimo. Per questo, occorre passare dalla domanda: che cos'è il tempo? a: chi è il tempo? Il tempo manifesta l'avvento dell'impossibile e allora la domanda diventa l'irrompere impreveduto e possibile dell'infinito⁶². Qui inizia la ricerca sul tempo autentico nell'esperienza cristiana primitiva e negli scritti agostiniani.

La religiosità protocristiana, afferma Heidegger, si dà nell'esperienza protocristiana della vita, che è storica, e vive la storicità in quanto tale o il tempo stesso⁶³. Nel *Commento alla lettera ai Galati*, va osservato che il tempo presente ha già raggiunto la propria fine, e dalla morte di Cristo ha avuto inizio un nuovo mondo, in modo che il mondo presente venga contrapposto all'eternità.

Ma in Gal 2,2 va accentuato il "correre", che rimanda senza dubbio alla fine del tempo che è già iniziato. Paolo è il primo a presentare l'esperienza cristiana di fronte al tempo, e così Heidegger ricava i reperti fenomenologici fondamentali dalla lettera ai Tessalonicesi.

Quanto alla natura della relazione di Paolo con i Tessalonicesi, egli esperisce il loro essere-divenuti (*das Gewordensein*) (γεννηθῆναι) e pure che essi sono consapevoli della trasformazione della loro vita con la decisione per Cristo. Heidegger commenta che questo essere-divenuti non è un momento del passato, ma un permanentemente co-esperito nella situazione della vita cristiana, una decisione anticipatrice per un'esistenza autentica. Tanto è vero che la parusia è un'assoluta tribolazione che appartiene alla vita presente del cristiano.

Da questo punto di vista, l'essere-divenuti non è un avvenimento qualsiasi nella vita, ma indica che l'essere attuale dei cristiani deve coincidere con il loro essere-divenuti⁶⁴. Si tratta di una accoglienza del dono di Dio, di una nuova condotta cristiana nella vita fattuale, per entrare in interazione con Lui. In questo contesto, l'attesa della parusia è decisiva, essa viene esperita come angustia assoluta, che appartiene alla vita

⁶² ESPOSITO, 'Martin Heidegger. La memoria e il tempo', 225.

⁶³ HEIDEGGER, 'Einleitung in die Phänomenologie der Religion', in *Phänomenologie*, 67.

⁶⁴ *Ibidem*, 93-95. Per approfondire l'analisi di S. Paolo secondo Heidegger, si veda J. GREISCH, *L'arbre de vie et l'arbre du savoir*, Paris 2000, 185-218.

dei cristiani come tale, come una cura assoluta (*absolute Bekümmerng*) nell'orizzonte della parusia.

Ogni attimo della vita si determina in base alla parusia, che, nonostante la gioia del cristiano, lo sottomette sempre a una sofferenza. Il motivo dell'angustia del cristiano, secondo Paolo, va inteso in modo generale, diverso da quanto faccia Agostino parlando della *concupiscentia carnis*, che è la sfera originaria di tutte le passioni non motivate da Dio. Se, per Paolo, il procedimento dimostrativo non è mai un nesso fondativo puramente teoretico, bensì sempre un nesso originario del divenire, è altrettanto chiaro per Agostino che il problema della storicità è contenuto nell'esperienza cristiana della vita.

L'Anticristo (*Katέχov*) non rappresenta un avvenimento puramente passeggero, bensì qualcosa in cui si decide il destino di ciascuno, anche di colui che già crede⁶⁵. La gran pompa, in cui l'Anticristo appare, facilita la fede ai credenti, se sono già decisi, perché con la decisione si scopre il suo inganno⁶⁶.

Paolo riassume la sua esposizione escatologica (2,15), affermando che per il cristiano può essere decisivo solo l'oggi, "τὸ νῦν", del contesto dell'attuazione, in cui egli effettivamente si trova, e non l'attesa di un evento messo in risalto, in quanto fondato nella temporalità come futuro. Soltanto in base al contesto dell'attuazione con Dio si sviluppa qualcosa come la temporalità, perché la vita cristiana non si orienta verso le cose future, ma verso Dio, la sua vera speranza. Il senso della temporalità si determina in base al rapporto fondamentale con Dio, sia pure in maniera tale che soltanto chi vive la temporalità in modo conforme all'attuazione, comprende l'eternità. E solo in base a questi contesti dell'attuazione si può determinare il senso dell'essere di Dio⁶⁷. Il testo principale che legge Heidegger è quello di 1 Ts 5,2-3:

Infatti voi ben sapete che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. E quando si dirà: Pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la rovina, come le doglie una donna incinta; e nessuno scamperà.

Se nella prima parte il tempo viene contato, nella seconda l'attesa della parusia coincide con l'esperienza inoggettivabile della speranza e del vivere già il tempo e la

⁶⁵ HEIDEGGER, 'Einleitung', 110-112.

⁶⁶ Sull'attimo dell'esistenza rimandiamo all'articolo di GADAMER, 'Die Kontinuität der Geschichte und der Augenblick der Existenz', in *Gesammelte Werke*, II, 134. Il concetto dell'attimo che Bultmann assume, non significa un istante decisivo che abbia un significato storico, ma l'attimo in cui viene esperita la storicità del *Dasein* umano. vedi a questo proposito la seconda edizione dell'opera di R. BULTMANN, *Geschichte und Eschatologie*, Tübingen 1964.

⁶⁷ HEIDEGGER, 'Einleitung', 114.

storia del giorno del Signore. Per Heidegger, la questione del quando si riconduce al comportamento del cristiano, in modo che la parusia stia nella mia vita e dipenda dal compimento della vita stessa, che non coincide ovviamente con la temporalità nel senso oggettivo.

Tuttavia, in questo essere-divenuto, come il cristiano può acquisire un nuovo atteggiamento nei confronti del mondo-ambiente e del mondo degli altri? Egli non esce infatti dal mondo, e per lo più le direzioni di senso, che mirano al mondo-ambiente, all'attività svolta e a ciò che si è, non devono determinare in alcun modo la sua faticità.

In questo senso, il *kairos* non rappresenta più il tempo opportuno di Cristo, ma la faticità della vita, la storicità. Si può distinguere qui il carattere kairologico dal cronologico, perché Paolo parla solo di subitanità (*Plötzlichkeit*) che appartiene infine al processo storico della vita, il quale non può essere oggettivo⁶⁸.

Con questo concetto heideggeriano del *kairos*, la parusia sarà interpretata come l'angoscia crescente di essere da solo dinanzi a Dio. Si tratta del rapporto personale con Dio e della presenza messianica nell'anima, piuttosto che di un evento sociale, pubblico; questo rapporto permette all'esperienza cristiana di delineare la vita fattuale nella sua dimensione storico-temporale originaria e autentica. Per questo, l'esperienza della vita fattuale non vive solo nel tempo ma vive il tempo⁶⁹.

Il tempo e la storia vengono così a identificarsi con lo stesso movimento dell'essere che si trova situato in se stesso. Il senso dell'essere rimanda all'origine nascosta e all'ultimo destino del tempo stesso, e questa mancanza di senso non è un'attesa bensì un compimento, la vera parusia. Di conseguenza, Heidegger recupera, tramite la prima esperienza cristiana, il rapporto tra l'essere cristiano e il tempo dell'attuazione della sua esistenza storica, e persegue questo percorso negli scritti di Agostino, al fine di superare il concetto ordinario di tempo.

Le *Confessiones* raggiungono, infatti, il loro profondo fondamento metafisico nel trattare la questione del tempo, che chiude l'opera, dimostrando che essa non era una semplice biografia, ma un'auto-interpretazione della propria storia. L'analisi agostiniana del tempo appare nel libro XI e va ripresa nella conferenza giovanile di Heidegger *Der Begriff der Zeit* del 1924 a Marburgo, e quella che tiene nel 26.ott. 1930 nel monastero di s. Martino di Beuron dal titolo *hl. Augustinus Betrachtungen über die Zeit. Confessiones lib. XI*, il cui manoscritto si trova ancora in quel monastero⁷⁰.

⁶⁸ O. PÖGGELER, *Heidegger und die hermeneutische Philosophie*, München 1972, 84.

⁶⁹ *Ibidem*, 85. "Sie lebt nicht nur in der Zeit, sondern lebt die Zeit".

⁷⁰ Questa conferenza deve uscire nel volume 80 della *Gesamtausgabe*, sotto il titolo 'Augustinus: Quid est tempus? Confessiones lib. XI' (Vortrag in Beuron 26. Oktober 1930). Per questo, il nostro stu-

Nelle *Confessiones* si scopre la struttura storico-temporale della vita, che assume il suo proprio futuro come auto-realizzazione. In effetti, Agostino dà al tempo un'interpretazione più ampia, esponendo il sé nel suo rapporto non solo al futuro della parusia, ma all'irruzione incontrollabile delle tentazioni, perché il momento successivo può portarmi sempre alla caduta e espormi come qualcuno affatto diverso. Ne consegue che l'angoscia e l'insicurezza della vita esposta verso Dio, come apertura imprevedibile del futuro, rivelano il sé in quanto inquieto e mai identico a se stesso, come teso verso un futuro sconosciuto, pieno di possibilità.

Heidegger non intende, infatti, entrare in polemica contro la concezione agostiniana del tempo, ma scoprire la riappropriazione ricostruttiva e interpretativa delle possibilità dell'Esserci, l'esplicazione originaria, al fine di stabilire una buona base al pensiero filosofico dell'esperienza fattuale della vita.

In *Sein und Zeit*, sottolinea che la comprensione dell'Esserci come cura richiede di comprenderlo come essere temporale. Per questo, va messa in rilievo la domanda di Agostino *Quid ergo est tempus?* Cos'è dunque il tempo?⁷¹, domanda estremamente significativa per illustrare le trappole in cui la filosofia è caduta lungo la storia.

Il tempo va sganciato dal nesso con l'eternità, avverte immediatamente Heidegger davanti a un pubblico di teologi, perché per poter considerare il tempo in base all'eternità si dovrebbe sapere già di Dio⁷². Affrontare il tempo nel suo rapporto con l'eternità e Dio complica il compito del filosofo, mentre il teologo diventa, per certi versi, il suo conoscitore adeguato e competente. Il filosofo, che al contrario del teologo non ha fede, deve comprendere il tempo a partire dall'uomo nel suo essere-temporale.

In quest'orizzonte interpretativo è immediatamente tradito l'originario intento agostiniano, per il quale la temporalità umana è compresa nell'orizzonte dell'eternità di Dio da un lato, e della temporalità del cosmo, del cielo e della terra, dall'altro. Il motivo, ancora una volta, è l'affacciarsi sulla via dell'eternità della metafisica greca dell'essere-prodotto, presente e disponibile.

Alla luce di questa premessa, quando affrontiamo il libro XI delle Confessioni, emergono due questioni legate all'essere e all'essenza del tempo. I capitoli 14-22 trattano l'essere del tempo (*das Sein der Zeit*), mentre i capitoli 23-31 affrontano la costituzione essenziale del tempo (*die Wesensverfassung der Zeit*); tuttavia, le due

dio di questo manoscritto si limita a quello che ci presenta VON HERRMANN, 'Die Confessiones', 130-137.

⁷¹ AGOSTINO, *Le Confessioni*, XI, 14, 17.

⁷² Sul rapporto tra tempo e eternità in Agostino rimandiamo all'articolo di A. GHISALBERTI, 'Tempo ed eternità nel libro XI delle Confessioni', in *Acta do Congresso internacional: As Confissões de Santo Agostinho 1600 años depois: presença e actualidade*, Lisboa 2001, 185-192.

vie portano al chiarimento dell'essere e dell'essenza del tempo in riferimento all'anima.

Il rapporto naturale con il tempo consiste secondo Agostino, nel percepire, misurare e confrontare gli intervalli dello stesso. Contare con il tempo ci mostra come le nostre attività quotidiane siano lunghe o corte, e dimostra che il tempo non è senza essere in quanto essenzialmente distensione. Due le domande che nascono a questo punto: dove e come il tempo è sperimentato naturalmente? Dove e come si estende il tempo quotidiano?

Alla luce dell'osservazione del presente, del ricordo del passato e dell'attesa del futuro, Agostino indica come i tre tempi, a partire dal loro riferimento ai tre tempi dell'anima, comportino un modo di essere che ha il senso del presente (cap. 16-18).

Heidegger afferma che ciò che significa immagine dell'anima in Agostino quando parla dei tre tempi, si riferisce in effetti a una visione o *species*, che l'anima forma nel ricordo delle cose passate e nell'attesa delle cose future.

Con la dimostrazione che il tempo misurato è, vogliamo passare alla seconda domanda: che cos'è il tempo? Il tempo non è infatti misurabile in se stesso, ma solo in quanto estensione, cioè secondo le sue impressioni nello spirito. Le *affectiones* non rappresentano, per Heidegger, le impressioni o le immagini delle cose, bensì il Come in cui percepisco le cose quando mi allontano da esse⁷³.

È in te, spirito mio, che misuro il tempo. Non strepitare contro di me: è così; non strepitare contro di te per colpa delle tue impressioni, che ti turbano. È in te, lo ripeto, che misuro il tempo. L'impressione che le cose producono in te al loro passaggio e che perdura dopo il loro passaggio, è quanto io misuro, presente, e non già le cose che passano, per produrla; è quanto misuro, allorché misuro il tempo. E questo è dunque il tempo, o non è il tempo che misuro⁷⁴.

Il tempo è qualcosa che varia, mentre l'anima nostra è l'elemento che permette la comparazione tra i tempi che cambiano. Per questo, noi misuriamo il futuro, sottolinea Agostino, a partire da un atteggiamento del nostro animo, l'atteggiamento dell'attesa, in base al quale il futuro appare più lungo o più corto, laddove il passato viene misurato in base alla memoria⁷⁵.

Accingendomi a cantare una canzone che mi è nota, prima dell'inizio la mia attesa si protende verso l'intera canzone; dopo l'inizio, con i brani che vado

⁷³ VON HERRMANN, 'Die Confessiones', 134.

⁷⁴ AGOSTINO, *Le Confessioni*, XI, 27, 36.

⁷⁵ *Ibidem*, XI, 20. 28.

consegnando al passato si tende anche la mia memoria. L'energia vitale dell'azione è distesa verso la memoria, per ciò che dissi, e verso l'attesa, per ciò che dirò: presente è però la mia attenzione, per la quale il futuro si traduce in passato. Via via che si compie questa azione, di tanto si abbrevia l'attesa e si prolunga la memoria, finché tutta l'attesa si esaurisce, quando l'azione è finita e passata interamente nella memoria⁷⁶.

In questo passo, Agostino afferma che quando ci prepariamo a cantare, anticipiamo l'insieme, ma quando lo cantiamo quello che era futuro sfocia attraverso il presente nel passato, e ne rimane alla fine solo la memoria. Si tratta, in qualche modo, della totalità della storia, la quale, attraverso la memoria, darebbe senso alla vita nel tempo. Una vita sarà vera, se essa si attua nel tempo come un atteggiamento silenzioso del cuore, ove la parola letta può parlare.

La memoria nel libro X sembra offrire il punto di incontro con *Sein und Zeit*, perché cerca di sminuire il carattere temporale. Tuttavia, la ricerca sulla memoria non riguarda la temporalità della coscienza, ma vuole sapere come possiamo conoscere il Dio che cerchiamo nella fede. La concezione agostiniana del tempo consiste ovviamente nel vedere in esso la nostra separazione inevitabile da Dio, per questo occorre procedere ad una negazione metafisica del tempo, per diventare ciò per il quale siamo stati creati.

Quando il tempo appare come un tema esplicito delle *Confessiones*, viene pertanto costruito nella sua negativa relazione con l'eternità e come un modo decaduto dell'esistenza⁷⁷. Agostino chiama Dio l'autore del tempo "*Ipsum tempus tu feceras*"⁷⁸, che nella sua eternità creò qualcosa di diverso da sé. E prova a pensare l'essere e il tempo, opponendosi alla tendenza del tempo a non essere. In effetti, la successione temporale sembra un'esperienza di disintegrazione, bisogna dunque recuperare l'unità, per salire verso la divina eternità in cui il nostro essere sfocia in Dio, nell'estasi escatologica⁷⁹.

Heidegger interpreta il presente nella sua triplice figura: in primo luogo, *Preaesens de praeteritis* rappresenta l'essere in quanto presente del passato nella memoria; in

⁷⁶ *Ibidem*, XI, 28, 38.

⁷⁷ Cfr. G. PATTISON, *Agnosis, Theology in the Void*, Basingstoke 1996, 15-20. Anche K. FLASCH, 'Ancora una volta: l'anima e il tempo', in *Ripensare Agostino*, 25-40; M. CRISTIANI, 'Tempo e parola della creazione nel libro XI delle Confessioni', in *La Genesi delle Confessioni*, Atti della Giornata di studio su S. Agostino (Roma 1994), Roma 1996, 39-54.

⁷⁸ AGOSTINO, *Le Confessioni*, XI, 17.

⁷⁹ G. PATTISON, 'Heidegger, Augustine and Kierkegaard: Care, Time and Love', in *The Influence of Augustine on Heidegger*, 160. Vedi anche G. LETTIERI, «La dialettica del tempo nelle Confessiones di Agostino», in *Doctor Seraphicus* 39 (1992) 13-63.

secondo luogo, *Praesens de futuris* significa l'essere come presente del futuro nell'attesa; infine *Praesens de praesentibus* significa l'essere come presente del presente. I tre momenti corrispondono pertanto alla retrospezione (*Rückblick*), previsione (*Vorblick*) e percezione (*Wahrnehmung*). L'anima rende così presente ciò che contiene nel caso della memoria e dell'attesa.

Agostino pensa l'essere del tempo come *distentio animi*⁸⁰, in quanto lo spirito nella sua *distentio* si estende verso l'effimero che inizia nel tempo, per preservarsi in se stesso e darsi un essere. Tuttavia, egli spera di salvare la *distentio* di essere nella sua forma appropriata tramite la verità di Dio⁸¹. Ma l'appartenenza del tempo all'anima prende senso in Agostino, solo nell'eliminare, per via argomentativa, tutta la tesi che metterebbe il tempo nel suo dipendere dal movimento fisico. E Heidegger condivide ovviamente il punto di vista agostiniano nella sua critica del tempo ordinario⁸².

Tre *praesens* vengono concepiti da Heidegger come triplice essere presente e infine come triplice possesso (*Da-haben*) del passato, del presente e del futuro, che si deve esprimere a partire dall'esser-ci (*Da-sein*). Esso a sua volta deve mostrare il tempo originario, nel tempo compreso a partire dalla *memoria*, *expectatio* e *continuitas*⁸³.

Da questo punto di vista, la domanda sul tempo rinvia all'Esserci, alla vita umana che ognuno accoglie nell'asserzione fondamentale: 'io sono'. Heidegger cerca pertanto una risposta, che rende comprensibili i diversi modi dell'essere temporale, e che fa vedere la connessione tra ciò che è nel tempo e la temporalità autentica⁸⁴.

Il tempo, che si estende in modo tridimensionale, è il tempo del carattere fondamentale della vita umana, ossia l'essere dell'uomo è una triplice distensione temporale della distrazione. Nella *distentio*, come essenza del tempo, appare l'essenza dell'esistenza dell'uomo, che si attua infine nel suo essere essenziale come tempo. L'autenticità dell'Esserci, sottolinea il nostro Autore, è ciò che costituisce la sua possibilità estrema di essere di volta in volta, in quanto è ogni volta il mio Esserci⁸⁵.

⁸⁰ AGOSTINO, *Le Confessioni*, XI, 26. 33. Sull'interpretazione del tempo come *distentio animi* rimandiamo alla meravigliosa analisi di Paul Ricoeur nel suo primo volume di *Temps et récit*, I, sotto il titolo 'Les apories de l'expérience du tempo' e particolarmente il terzo sottotitolo «Intentio e distentio», 34-41. dove si afferma che noi non misuriamo le cose passate o future ma solo le loro impronte nello spirito che sono la memoria e l'attesa. Di conseguenza, il lavoro di Agostino consiste nel ridurre l'estensione del tempo all'estensione dell'anima.

⁸¹ FISCHER, 'Deum et animam', 94.

⁸² RICOEUR, *Temps et récit*, I, 42-43. Agostino mette infatti l'eternità in contrasto con il tempo come Platone, sottolinea Ricoeur, escludendone passato e futuro. La creazione del mondo coincide con quella del tempo, poiché senza passaggio dal passato al futuro non si può parlare di azione.

⁸³ VON HERRMANN, 'Die Confessiones', 134.

⁸⁴ HEIDEGGER, *Der Begriff der Zeit*, 112.

⁸⁵ *Ibidem*, 115.

Il tempo agostiniano accompagnerà il suo percorso intellettuale, al punto che riconoscerà nel 1941, di aver affrontato le questioni di *Sein und Zeit* (Essere e tempo) grazie a Agostino⁸⁶. Il tempo dunque, non è la pura molteplicità (*Mannigfaltigkeit*) dell' "ora", bensì la significatività del tempo definito o del tempo mondano (*Weltzeit*). In altre parole, la considerazione agostiniana è una scoperta del tempo mondano del *Dasein*, in cui il tempo della *distentio animi* tende verso una temporalità esistenziale, come origine della distensione del tempo mondano⁸⁷.

Nondimeno, il rapporto tra cura, tempo e morte porterà Heidegger lontano dagli intenti originari del vescovo d'Ipbona. Quello che dice Heidegger sulla cura nella prima divisione, lo dirà infatti sull'Esserci nel suo passaggio quotidiano tra nascita e morte, in quanto l'Esserci è sempre un elemento di non ancora. Per questo, bisogna tener conto della fine verso la quale l'Esserci sta sempre in lotta.

Se, infatti, l'Esserci non ha alcun interesse ad avere un'esistenza autentica o a raggiungere la beata vita, la sua morte non sarà più una via decisiva, ma solo un evento inter-mondano. Per comprendere la morte autenticamente, occorre comprendere ciò che significa avere coscienza o esistere coscientemente⁸⁸.

Nelle scienze naturali e storiche è presente il fattore tempo, con cui qualsiasi indagine fa i conti. Ma la domanda di Heidegger riguarda la misura del tempo da parte dell'Esserci, a prescindere dai criteri di misurazione usati, in vista della determinazione del tempo, cercando il suo rapporto con la temporalità, in cui ogni comportamento dell'Esserci deve essere interpretato.

Ricordiamo che il quarto capitolo di *Essere e tempo* tratta l'interpretazione temporale dell'essere-nel-mondo sotto il segno dell'attestazione dell'autenticità che il secondo capitolo dedica invece all'anticipazione. Il titolo temporalità (*Zeitlichkeit*) e quotidianità (*Alltäglichkeit*) rimanda ovviamente al giorno (*Tag*), cioè a una struttura temporale il cui significato è riportato, nell'ultimo capitolo dell'opera, all'essere-per-la-morte. Tale analisi della temporalità appare agli occhi di Ricoeur, una derivazione dalla concezione esistenziale di Agostino, Pascal e Kierkegaard, giacché la decisione di fronte alla morte costituisce la prova suprema dell'autenticità⁸⁹.

Occorre conoscere l'ente nel suo essere, che sta sempre in cammino, diverso dall'altro e rimane sempre qualcosa che non è ancora arrivata alla fine. La fine del mio

⁸⁶ M. HEIDEGGER, *Die Metaphysik des deutschen Idealismus*, Gesamtausgabe IXL, 1991, 48 [citato da VON HERRMANN, 'Die Confessiones', 136].

⁸⁷ VON HERRMANN, 'Die Confessiones', 137.

⁸⁸ PATTISON, 'Heidegger, Augustine and Kierkegaard', 174.

⁸⁹ RICOEUR, *Temps et récit*, III, 123. vedi anche PÖGGELER, *Heidegger und die hermeneutische Philosophie*, 85.

Esserci, la mia morte, è infatti una possibilità, l'estrema possibilità imminente di me stesso. Questa visione heideggeriana vuol collocare l'Esserci nell'essere di volta in volta nella consapevolezza della morte.

Che cos'è l'averе ognora la propria morte? È un precorrimento dell'Esserci che va al suo non più (*Vorbei*) quale possibilità estrema di essere se stesso che è imminente nella sua certezza e completa indeterminatezza. L'Esserci in quanto vita umana è primariamente un essere possibile, è l'essere della possibilità del non più, certo eppure indeterminato⁹⁰.

Solo prendendo la responsabilità per la sua mancanza assoluta della durata sostanziale in quanto essere-per-la-morte, l'Esserci può essere ciò che è, e cioè un essere circoscritto dall'inesplicabile gettatezza (*Geworfenheit*) della sua origine e del suo futuro inconcepibile⁹¹. L'automisurazione del sé si attua quando l'Esserci si comprende a partire dalla morte, che è la possibilità che possibilizza ogni altra possibilità dell'esistenza. In altre parole, l'Esserci, compreso secondo la sua estrema possibilità, ovvero secondo il futuro che è il fenomeno fondamentale del tempo, è il tempo stesso.

Il precorrere (*Vorlaufen*) va al non più, esso è un correre incontro alla propria possibilità estrema da parte dell'Esserci, e in questo correre-incontro esso viene rigettato nel suo esserci-ancora. Si tratta del ritornare alla sua quotidianità, che è ancora, riprendendola nel Come, così come del mantenersi in questo precorrere, che è il futuro unico e autentico del proprio Esserci, in modo da ritornare, in questo essere futuro, sul suo passato e sul suo presente. L'Esserci non è nel tempo, afferma Heidegger, ma è il tempo stesso, laddove non avere il tempo sta a identificare il gettarsi nel cattivo presente del quotidiano.

Se dunque il fenomeno fondamentale del tempo è il futuro, l'Esserci deve mantenersi nel suo precorrere come la possibilità autentica di ogni attimo, in virtù del quale esso entra nel tempo autentico. Da questo punto di vista, la domanda sulla quantità del tempo appare inadeguata, giacché l'essere futuro è il tempo, e per questo la domanda: "che cos'è il tempo?" diventa necessariamente, come abbiamo detto, la domanda: "chi è il tempo?", nel senso che la temporalità originaria pone il problema dell'Esserci e del suo essere. E al termine del capitolo terzo di *Essere e tempo* il filosofo tedesco tratta così la temporalità⁹², andando oltre l'analisi agostiniana del triplice presente.

⁹⁰ HEIDEGGER, *Der Begriff der Zeit*, 116 [trad. it., 37].

⁹¹ PATTISON, 'Heidegger, Augustine and Kierkegaard', 155.

⁹² HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, 65-66.

In effetti, tra l'articolazione interna della cura e la triplicità del tempo, emerge un rapporto quasi kantiano di condizionalità. Tuttavia, il rendere-possibile heideggeriano differisce dalla kantiana condizione di possibilità, in quanto la cura stessa rende possibile ogni esperienza umana. Queste considerazioni sulla possibilizzazione iscritte nella cura, preannunciano il primato del futuro nel percorso della struttura articolata del tempo.

L'anticipazione (*Vorlaufen*) rende l'Esserci autenticamente ad-veniente, sicché l'anticipazione stessa è possibile soltanto perché l'Esserci, in quanto esistente, è, in generale, già sempre pervenuto a se stesso, cioè in quanto, nel suo essere, è in generale ad-veniente (*Zukünftig*)⁹³.

Il nuovo significato, che riveste il futuro, permette di discernere, nelle tre dimensioni del tempo, alcune relazioni d'intima implicazione. Heidegger comincia con l'implicazione del passato da parte del futuro, aggiornando in tal modo il rapporto di entrambi al presente, centro delle analisi di Agostino. In questo contesto, il passaggio dal futuro al passato cessa di essere un'estrinseca transizione, poiché l'essere-stato appare richiamato dall'av-venire, e in un certo senso, contenuto in esso. Il presente, lungi dal dividersi in passato e futuro come in Agostino, diventa la modalità della temporalità che presenta l'autenticità più nascosta; esso è il tempo della preoccupazione in quanto implicazione della cura. Per questo, occorre parlare di rendere presente (*Gegenwärtigen*), piuttosto che di presente, perché av-venire e ritorno su di sé sono incorporati nella decisione, che si inserisce nella situazione rendendola presente.

La temporalità è ormai l'unità articolata dell'av-venire, dell'essere-stato e del presente⁹⁴. La temporalità estatico-orizzontale si temporalizza a partire dall'avvenire, mentre l'interpretazione ordinaria del tempo ravvisa il fenomeno del tempo nell'ora, e perciò essa è incapace di intendere il fenomeno estatico-orizzontale dell'attimo, proprio della temporalità autentica.

Il concetto tradizionale di eternità nel senso di "ora stante" trae dunque origine dalla comprensione ordinaria del tempo, laddove la costruzione filosofica dell'eternità di Dio dovrebbe essere concepita come temporalità originaria e infinita. Heidegger oppone Agostino a Aristotele, mostrando come il tempo ordinario si riferisca all'anima e allo spirito, ma dimostra più tardi la provenienza del tempo-mondano dalla temporalità originaria dell'Esserci. La fenomenologia ermeneutica di Heidegger vuol superare la polemica tra Agostino e Aristotele. Da una parte, contro la posizione ago-

⁹³ *Ibidem*, 65 [trad. it., 475].

⁹⁴ RICOEUR, *Temps et récit*, III, 129.

stiniana, il tempo dell'anima è anche un tempo mondano e la sua interpretazione non richiede alcun rifiuto della cosmologia; dall'altra, contro la posizione aristotelica, non è più imbarazzante chiedersi se esiste tempo quando non c'è un'anima che distingue le due istanti e conti gli intervalli.

Heidegger spiega i due punti problematici dell'interpretazione del tempo, e cioè l'irreversibilità e l'omogeneizzazione. La prima distoglie lo sguardo dal futuro, per rivolgerlo al presente, e così l'osservazione del tempo fuggente corre indietro al passato, mentre la seconda consiste nel conformare il tempo allo spazio, alla pura presenza.

Legare la struttura autentica del tempo a quella della cura significa, anzitutto, sganciare la questione del tempo dalla teoria della conoscenza, per portarla a livello di un modo di essere, che mantiene anzitutto il suo rapporto alla questione dell'essere; in secondo luogo ricapitola gli esistenziali maggiori come progettare, esser-gettato-nel-mondo e la deiezione, offrendoli un'unità strutturale che richiede un essere-integrale (*Ganzsein*), la quale conduce direttamente alla questione della temporalità⁹⁵.

Sembra però strano partire dal concetto dell'essere-integrale alla temporalità, visto che la cura implica sempre un essere-avanti-a-se (*Sichvorweg*), che non comporta nessuna conclusione e lascia sempre qualcosa in sospeso o incompleto. Il privilegio del concetto di essere-integrale consiste nel fatto che la fenomenologia ermeneutica del tempo mette in gioco l'unità articolata dei tre momenti: futuro, passato e presente. Se dunque, la questione del tempo è quella della sua integralità strutturale e il presente non è la modalità appropriata di questa richiesta di totalità, non resta che trovare nel carattere di essere-avanti-a-sé della cura il segreto della sua completezza.

In effetti l'Esserci riesce a palesarsi nel precorrere perché in esso si manifesta come l'essere unicamente questa volta (*Diesmaligkeit*), nella possibilità dell'unico non più. Nel caso della morte siamo tutti condotti nel Come che possiamo essere in maniera uniforme, senza privilegi, tutto si dissolve in polvere. E così Heidegger passa dal tempo come oggetto, al tempo come soggetto che siamo noi⁹⁶.

La scelta heideggeriana della morte, come misura dell'autenticità, nota una certa distanza con Agostino che passa dalla cura, attraverso il tempo e la memoria, all'eternità, mentre Heidegger pensa che prendere la forma della chiamata all'eternità come fonte dell'essere, non appartiene affatto alla temporalità e dà un senso esterno al tempo. Per questo, il filosofo tedesco pensa che il cristianesimo non riesca a raggiungere la vera comprensione esistenziale del tempo, cadendo nuovamente nella concezione volgare del tempo, come un contenitore, in cui le esperienze accadono⁹⁷.

⁹⁵ *Ibidem*, 117.

⁹⁶ HEIDEGGER, *Der Begriff der Zeit*, 124.

⁹⁷ Cfr. ID, *Sein und Zeit*, 67. Vedi anche PATTISON, 'Heidegger, Augustine and Kierkegaard', 157.

Agostino rimase, sottolinea Heidegger, prigioniero dello schema metafisico greco che conosceva nella forma del neoplatonismo. Per questo, ricordiamo che il concetto della semplice-presenza (*Vorhandenheit*), proprio della metafisica occidentale, costituisce il più grande ostacolo, per pensare adeguatamente il fenomeno della vita e della storia.

Quando interpretiamo l'essere dell'Esserci come cura chiediamo se il fenomeno della totalità della struttura dell'essere esiste. In quanto l'Esserci si mostra come cura, esso si pone la possibilità di essere afferrato nella sua totalità, ma come pre-disponibilità (*Vor-habe*)⁹⁸, esso è in cammino verso qualcosa (*unterwegs zu etwas*), verso ciò che non è ancora. In altre parole, l'essere dell'Esserci come cura è incompiuto (*unabgeschlossen*); manca ad esso sempre qualcosa in quanto è.

L'essenza del tempo è rintracciabile nella morte, non la morte come evento o quel fatto in cui un uomo ad un certo punto muore, ma la morte come la possibilità suprema dell'uomo, come quel destino ineluttabile. Una morte quindi che non sarà mai pensata astrattamente. Se l'Esserci raggiunge nella sua morte la totalità, esso non va più esperito in qualsiasi modo da me, perché nella totalità non ha più luogo alcuna comprensione.

La morte porta l'Esserci ad essere-per-la-fine (*Zu-Ende-sein*), nel senso di non esserci più e non-essere-più-nel-mondo, essa impedisce che io possa esperire o avere totalmente il mio esserci. Tuttavia questo con-essere incompiuto viene visto dagli altri e letto nella sua totalità dopo la morte, e in questo senso possiamo esperire la morte degli altri. Il cammino verso la morte, in ogni attimo, significa che l'Esserci deve riprendersi dal Sì nel senso del scegliere-se-stesso⁹⁹. Con questo, Ricoeur afferma che l'essere-per-la-fine si propone come l'esistenziale che porta la marca della propria chiusura interna.

L'originalità di Heidegger, sottolinea Ricoeur, risiede nel cercare nella cura stessa il principio della pluralizzazione del tempo in futuro, passato e presente. Da questa dislocazione verso il più originario risulteranno la promozione del futuro al posto finora occupato dal presente, ed un globale riorientamento dei rapporti tra le tre dimensioni del tempo. Il che renderà necessario l'abbandono stesso dei termini "futuro", "passato", "presente" che Agostino non aveva ritenuto di dover mettere in questione, rispettando così il linguaggio ordinario, ma aveva l'audacia nel parlare del presente *del futuro*, del presente *del passato* e del presente *del presente*¹⁰⁰.

⁹⁸ HEIDEGGER, *Prolegomena*, 425.

⁹⁹ *Ibidem*, 440.

¹⁰⁰ RICOEUR, *Temps et récit*, III, 126.

Conclusione

Heidegger già nella sua tesi di abilitazione aveva distinto tra il tempo e l'eternità affermando che "il tempo è ciò che muta e si moltiplica, mentre l'eternità si mantiene semplice"¹⁰¹. Egli distingue anche le scienze naturali dalle scienze storiche, in base al concetto di tempo che caratterizza ogni scienza. Nella fisica un punto del tempo si distingue da un altro, in base al punto di partenza, e il tempo viene concepito come un flusso, un ordine di posizioni omogenee elevato a una scala, un parametro, laddove il tempo nelle scienze storiche non è misurabile e non possiede una linea omogenea. I tempi storici si distinguono qualitativamente, gli uni dagli altri, senza essere determinati tramite una legge.

La lettura ontologica heideggeriana delle *Confessiones* mette in risalto quei fenomeni rilevanti per il senso dell'essere che caratterizza la vita. Questa lettura, per lo più, dischiude un grande parallelismo tra l'antropologia dei due autori. Nondimeno, la questione dell'esistenza in Agostino è una questione d'amore, che emerge con l'interrogazione su ciò che è degno di essere amato: "Cosa amo quando amo te?", così come la verità è accessibile solo nella carità¹⁰².

Di conseguenza, l'atteggiamento di Heidegger verso la teologia sembra ambivalente, egli cambia dall'analitica della chiamata di Dio, all'analitica della chiamata alla morte¹⁰³. Ma se l'esperienza di Dio è la stessa esperienza della vita, questo significa che la fenomenologia dell'auto-compimento del se stesso deve influire sul possibile darsi di Dio di fonte alla stessa esperienza della tentazione, come colui che redime e sana con la sua grazia, l'incapacità e la finitezza dell'esistere¹⁰⁴.

La filosofia come l'estensione fenomenologica delle tendenze della vita fattuale, richiede di strappare la vita dalle sue tendenze oscure, interpretandola con la ripresa delle sue possibilità autentiche. Se la fede è la via per ricevere la grazia, la moderna separazione del *credo ut intelligam* agostiniano ostacola la sua recezione. Staccando il Dio di Agostino dalla sua potenziale presenza nell'anima, e rinnegando il dono della grazia, Heidegger rende il rapporto personale auto-teleologico e monologico.

Il rapporto personale con Dio come creatore e Cristo come salvatore è sostituito, in Heidegger, dall'essere esposto a un futuro aperto, che rivela da una parte la nullità

¹⁰¹ PÖGgeler, *Der Denkweg Martin Heideggers*, 22. "Zeit ist das, was sich wandelt und mannigfaltig, Ewigkeit hält sich einfach".

¹⁰² AGOSTINO, *Contra Faustum*, XXXII, 18 [«Non intratur in veritatem nisi per charitem»: citato da HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, 29; trad. it., 232].

¹⁰³ P. CAPELLE, *Heidegger: Reader of Augustine*, in *Augustine and Postmodernism*, edd. J. D. Caputo – M. J. Scanlon, Bloomington 2005, 123.

¹⁰⁴ ESPOSITO, 'Martin Heidegger. La memoria e il tempo', 106.

della vita dedicata a Dio; d'altra parte apre la possibilità di cogliere la potenzialità di essere se stesso. La speranza diventa pertanto vuota del suo contenuto trascendente: *vita beata, veritas, fruitio Dei* e cioè della vita eterna nella vicinanza a Dio, in modo che l'azione di Dio vada naturalizzato nella cura esistenziale verso se stesso¹⁰⁵.

È possibile, al nostro parere, trovare una via d'uscita dalla prospettiva dell'essere-per-la-morte, tramite un'alternativa agostiniana, perché il cristianesimo non richiede, in qualsiasi modo, una visione platonica del tempo, come dice Heidegger, ma usa l'idea dell'eternità per dare senso all'esistenza nel tempo. Inoltre, il termine eternità non è da comprendere come una dimensione sovratemporale o extracosmica dell'essere, ma come un modo di essere nel tempo, che porta la speranza del rapporto con Dio e del carattere completamente temporale dell'esperienza della vita mondana. Il discorso cristiano trova però il pieno senso della vita nella speranza della benedizione finale, nell'aldilà.

In effetti, l'abbandono moderno dell'orientamento alla vita eterna promessa lascia l'individuo con un vuoto di motivazione per un'auto-realizzazione di sé. La nullità dell'esistenza appare, infatti, insufficiente, per spingere l'individuo verso il suo sviluppo quotidiano nel mondo. Questo vuoto dell'esistenza però può spiegare meglio la nostra situazione postmoderna caratterizzata dal ritorno del religioso. È da notare che il ritorno della religione sembra chiamare a qualcosa di diverso o rispondere a un problema tutto diverso: esso è orientato verso una visione socio-politica che corrisponde a un nuovo messianismo in cui si vive in pace e armonia¹⁰⁶.

La vita beata diventa, infine, una speranza comune per un futuro migliore in una *civitas terrena* che non è opposta alla *civitas Dei*, una speranza che chiama a coltivare il bisogno di una comunità. Ma per evitare che le comunità costruiscano nuove mura di protezione, sarà il futuro aperto e imprevedibile di Heidegger a impedire la costruzione di una visione unilaterale del mondo, e favorirà una comunità incerta dei suoi confini, senza controllo del suo futuro e degli eventi del mondo, trattandosi pur sempre di una comunità di mortali.

WASIM SALMAN

¹⁰⁵ FRITSCH, 'Cura et casus', 109.

¹⁰⁶ *Ibidem*, 113.